

<https://10.5281/zenodo.15174451>

Yunusov. Z. M.

*O'R QK Akademiyasi katta o'qituvchi – dotsenti
harbiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent*

OPERATIV-TAKTIK FANLARNI O'QITISHDA INTERAKTIV METODLARNING AHAMIYATI

Annotatsiya. Ushbu maqolada operativ-taktik fanlarni o'qitishda interaktiv metodlarning ahamiyati atroflicha yoritilgan. Mazkur yondashuvlarning harbiy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonini yanada samarali tashkil etishga qo'shayotgan hissasi haqida fikr yuritilgan. Xususan, innovatsion, pedagogik va axborot texnologiyalarining o'quv-tarbiyaviy jarayonga kirib kelish tarixi, ushbu jarayonda olimlarning qarashlari va fikrlari batafsil tahlil etilgan. Interaktiv metodlarning nafaqat bilimlarni o'zlashtirish, balki kursantlarning analitik va amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga ta'siri o'rganilgan. Bunday metodlar ta'lim samaradorligini oshirish va zamonaviy talablarni qondirish vositasi sifatida baholangan.

Kalit so'zlar: harbiy ta'lim muassasasi, o'quv-tarbiyaviy jarayon, innovatsion texnologiyalar, operativ taktik fanlar.

THE IMPORTANCE OF INTERACTIVE METHODS IN THE STUDY

Abstract. This article thoroughly examines the importance of interactive methods in teaching operational-tactical disciplines. It discusses the contribution of these approaches to the more effective organization of the educational process in military educational institutions. In particular, it analyzes the history of integrating innovative, pedagogical, and information technologies into the educational process, along with scholars' views and perspectives on the subject. The impact of interactive methods on not only knowledge acquisition but also the development of cadets' analytical and practical skills has been studied. These methods are regarded as a means to improve the effectiveness of education and meet contemporary demands.

Keywords: military educational institution, educational process, innovative technologies, operational-tactical disciplines.

ЗНАЧЕНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧЕСКОЙ ДИСЦИПЛИН

Аннотация. В данной статье подробно рассмотрена важность интерактивных методов в преподавании оперативно-тактических дисциплин. Обсуждается вклад данных подходов в более эффективную организацию учебного процесса в военных образовательных учреждениях. В частности, анализируется история внедрения инновационных, педагогических и информационных технологий в учебно-воспитательный процесс, а также взгляды и мнения ученых на эту тему. Исследовано влияние интерактивных методов не только на усвоение знаний, но и на формирование аналитических и практических навыков курсантов. Эти

методы оцениваются как средство повышения эффективности обучения и соответствия современным требованиям.

Ключевые слова: военное образовательное учреждение, учебно-воспитательный процесс, инновационные технологии, оперативно-тактические дисциплины.

Ilmni fursat bo'lganda o'rganish zarur. Chunki ilm zarur bo'lganda fursat topilmasligi mumkin.

Abdulloh ibn Mas'ud

KIRISH

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyev 2023-yil 29-sentabrda "O'qituvchilar va murabbiylar kuni"ga bag'ishlangan tantanali yig'ilishdagi tabrik so'zida"... Bugun biz mamlakatimizda millati, tili, dinidan qat'i nazar, har bir inson o'z qobiliyati va iste'dodini, bilim va tajribasini ro'yobga chiqara oladigan ijtimoiy davlat barpo etmoqdamiz. Shu maqsadda barcha kuch va imkoniyatlarimizni yoshlarimizning intellektual va jismoniy kamoloti, ularning sifatli ta'lim olib, hayotda munosib o'rin egallashlari uchun safarbar etmoqdamiz. ..." deb fikr bildirgan [1].

Birlamchi harbiy pedagogika komandir va bo'ysunuvchilarning amaliy faoliyati ko'rinishida paydo bo'lgan. Vaqt o'tgan sari askarlarga ta'lim berish va tarbiyalash bo'yicha bilim va tajribalarni ortishi avloddan avlodga rivoyatlar, o'gitlar, maqola va matallar ko'rinishida yetib kelgan. Markazlashgan davlatlarning paydo bo'lishi, ayniqsa ko'psonli muntazam armiyalarning shakllanishi, harbiy ishlarning murakkablashishi harbiy-pedagogik g'oyaning keyingi rivojiga turtki bo'ldi. Tegishli tajribalar endi yo'riqnomalar, ko'rsatmalar, nizomlar, buyruqlar va boshqa yozma manbalarda o'z aksini topdi [2].

ASOSIY QISM

Jahon miqyosidagi harbiy ta'lim jara-yonida operativ-taktik fani mashg'ulotlarida

ta'limning zamonaviy o'qitish usullaridan bo'lgan trenajer-simulyatorlardan, interaktiv maketlardan foydalanish, taktik vaziyatni tezkorlik bilan elektron xaritalarga tushirish, hamda taklif va qarorlar qabul qilish imkonini beruvchi dastur vositasidan foydalanishga dunyoning rivojlangan mamlakatlari, ayniqsa AQSh, Yevropa davlatlari, Xitoy va Rossiya Federatsiyasi kabi yetakchi davlatlarda juda katta e'tibor berilmoqda.

Mamlakatimizda hozirgi davrda ta'lim-tarbiyaning axborot-kommunikatsiya tizimi, internet tarmoqlari va zamonaviy pedagogik texnologiyalar bilan bog'liq yangi imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Fuqarolik ta'limidagidek harbiy ta'limda ham o'qitishning an'naviy usullaridan voz kechilib, intefaol usullar orqali uning samaradorligiga erishish dolzarb bo'lib kelmoqda.

Darhaqiqat, zamonaviy ilm-fan, pedagogik va inovatsion texnologiyalarning rivojlanishi o'quv-tarbiyaviy jarayonda interaktiv metodlar (innovatsion pedagogik va axborot texnologiyalari) harbiy ta'limga bo'lgan qiziqishni, mashg'ulotlarning samaradorligini oshishiga hamda natijadorligini yanada rivojlantirilishiga olib kelmoqda.

Operativ-taktik fanlarni o'qitishda harbiy ta'lim muassasasi professor-o'qituvchilari tomonidan mashg'ulotlarda qo'llanilayotgan interaktiv metodlar ta'lim oluvchilarni ta'lim jarayonida egallanayotgan bilimlarini rivojlantirish maqsadida mustaqil izlanishiga, to'plagan ma'lumotlarni o'rganib chiqib, ularni tahlil qilishiga, o'zining bilimini o'zi baholashiga, qo'yilgan kamchiliklardan to'g'ri xulosalarga keltirilishiga qaratilgan. O'qituvchilar ushbu jarayonda shaxs va harbiy jamoaning shakllanishi, rivojlanishi, bilim

olishi va tarbiyalanishi, mustaqil hamda erkin fikr bildirishi, xizmatdoshlari bilan hamjixatlik va hamkorlikda harakat qilishlariga imkoniyat yaratish bilan bir vaqtda yo‘naltiruvchilik va boshqaruvchilik vazifasini bajaradi. Bunday o‘quv-tarbiya jarayonida ta‘lim oluvchi markaziy ishtirokchiga aylanadi.

Operativ-taktik fanlarni o‘qitishda darslik, o‘quv qo‘llanmalari, o‘quv-uslubiy majmualar, ma‘ruza matnlari, tarqatma materiallar, elektron manbalar, mashg‘ulotlarni tashkillashtirish va o‘tkazish uchun mo‘ljallangan o‘quv joylari, u yerda joylashtirilgan o‘quv-moddiy baza hamda o‘qitish texnik vositalaridan foydalaniladi. Ta‘lim oluvchilar fanlarni o‘zlashtirishlari uchun innovatsion texnologiyalarni tatbiq qilish va interaktiv metodlardan foydalanish muhim ahamiyatga egadir.

Ta‘limning zamonaviy o‘qitish usullari harbiy fanlar bo‘yicha mashg‘ulotlar o‘tiladigan fan va mavzuning xususiyatidan, mashg‘ulot oldiga qo‘yilgan maqsad va o‘quv savollaridan hamda ta‘lim oluvchilarning saviyasidan kelib chiqib tanlanadi va olib boriladi. yutug‘idan foydalanib harbiy fanlarning ma‘ruza va seminar mashg‘ulotlari kompyuter texnologiyalarining imkoniyatlaridan va elektron didaktik texnologiyalardan keng foydalanib o‘tkazilayotgan bo‘lsa, guruh va amaliy mashg‘ulotlarda turli interaktiv metodlar qo‘llanilib, tinglovchi (kursant) lar kichik guruhlarda amaliy ishlashi orqali bajarilayotgan ishlarning mazmun mohiyatiga to‘liq tushungan holda ko‘nikmalarini takomillashtirishmoqda.

Hozirgi vaqtda sodir bo‘layotgan innovatsion jarayonlarda ta‘lim tizimi oldidagi muammolarni hal etish uchun yangi axborotni

o‘zlashtiradigan va o‘zlashtirgan bilimlarini o‘zlari tomonidan baholashga qodir bo‘lgan, zarur qarorlar qabul qiladigan, mustaqil hamda erkin fikrlaydigan shaxslar kerak.

Shuning uchun ham ta‘lim muassasalarining o‘quv-tarbiyaviy jarayonida zamonaviy o‘qitish metodlari, ya‘ni innovation texnologiyalar hamda interaktiv metodlarning o‘rni va ahamiyati beqiyosdir.

Pedagoglar ishlatadigan lug‘atda “Interaktiv o‘qitish” atamasi 1990-yilda Internet tarmog‘i rivojlanishining boshlanishi bilan paydo bo‘ldi.

Biroq, ba‘zi bir mualliflar, interaktiv o‘qitish, aktiv o‘qitish (“Interaktiv o‘qitish”ni (Action Learning») 1930-yillarda ingliz olimi Reg Revars kiritgan) negizida vujudga kelgan deb hisoblashmoqda.

1975-yilda nemis tadqiqotchisi Gans Fris pedagogik jarayonga maqsadli yo‘naltirilgan o‘zaro ta‘sir ko‘rsatuvchi va o‘zaro harakatda bo‘lgan yangi «interaktiv pedagogika» atamasini kiritdi.

1980-yillar oxirida V.V. Guzeyev, M.V. Klarin, Ye.S. Polat, V.A. Slasteninlar kabi bir qator mualliflar o‘qitish modellari ichidan nafaqat passiv (an’anaviy) va aktiv o‘qitishni, balki o‘qitishning interaktiv modelini ham ko‘rsatishdi.

Inson bilan kompyuterning o‘zaro ta‘siriga mos keluvchi dasturlashtirilgan o‘qitish nazariyasi (XX-asrning 60-70-yillarida) va masofali o‘qitish nazariyasi (XX-asrning o‘rtalarida) axborot-kompyuter texnologiyalari kontekstida interaktiv o‘qitishning paydo bo‘lishi hamda rivojlanishi tarixiga sezilarli darajada ta‘sir ko‘rsatishdi.

Ta‘limni axborot texnologiyalari bo‘yicha YuNESKOning bir guruh tadqiqotchilari V.Kinelev, Pit Kommers, B.Kosiklar

ta'kidlashlaricha, kompyuterlarni o'qitish vositalari sifatida ishlatish ularning paydo bo'lishi bilan birga vujudga kelgan. Kompyuterlar yordamida elektron o'qituvchi funksiyasini bajargan birinchi dasturlar 1970-yillarda paydo bo'lgan.

Shuning uchun butun jahon global Internet tarmog'i tashkil qilinganidan keyingina (1991-yil) o'qitish haqiqatdan ham "Interaktiv" bo'lganligini ta'kidlash mumkin. Shu lahzadan boshlab "Interaktiv o'qitish" atamasi ishlatila boshlandi [3].

Operativ-taktik fanlarni o'rganish jarayoniga turli zamonaviy dastur vositalarini tatbiq qilish mashg'ulotlar mahsuldorligini oshirishning samarali mexanizmi sifatida muhim ahamiyatga egaligini ko'rsatdi. Bunday progressiv usullarni qo'llash maxsus axborot-ta'lim muhitini shakllantirishi bilan birga o'qitishning turli shakllarining yuqori natijaliligini ta'minlab beradi. Kursantlarda zamonaviy dasturiy vositalar orqali shakllantirilgan bilim va ko'nikmalar ularning ma'lumotlar bilan ishlash madaniyati darajasini oshirishga imkon beradi, keyingi ofitser lavozimidagi xizmat faoliyatining turli bosqichlarida kasbiy va ijtimoiy kompetentligini ta'minlaydi.

Interaktiv ta'lim bevosita interaktiv metodlar yordamida tashkil etiladi. Interaktiv metod – o'quv jarayonining tarkibiy qismi bo'lib, bir vaqtning o'zida ham professor-o'qituvchi, ham kursantni faollashtirishga yo'naltirilgan o'qitish usullari majmuidir.

Interaktiv metodlar – kursantlarning bilim, ko'nikma, malaka va muayyan axloqiy sifatlarini o'zlashtirish yo'lidagi o'zaro harakatlarini hamda o'qituvchi bilan hamkorliklarini tashkil etishga xizmat qiladigan metodlardir.

Bu turdagi metodlar interfaol ta'limning muhim tarkibiy elementi hisoblanadi. Hozirgi kunda interaktiv metodlarning 100 dan ortiq turlari mavjud bo'lib, o'quv materialining xarakteri, talabalarning yosh va psixologik xususiyatlaridan kelib chiqqan holda ta'lim jarayonida ularning har biridan samarali foydalanish mumkin.

Bugungi kunda pedagogik sohaning asosiy uslubiy innovatsiyasi aynan interaktiv o'qitish uslubini qo'llash bilan bog'liqdir [3].

Interaktiv pedagogika yangi ta'lim asosida ta'lim-tarbiyaning barcha sohalariga joriy etilmoqda. Masalan, ma'ruza mashg'ulotlarida interaktiv metodlarning bahs-munozara usulida yoki "Poster-leksiya", "Mnemotexnika" kabi faollashtiruvchi usullaridan keng foydalanilmoqda.

Seminar, guruh va amaliy mashg'ulotlarda esa kreativ ("Dizayn fikrlash", "Super tafakkur", "ARIZ-TRIZ0") va reflektiv ("Tizimli tahlil") metodlaridan keng foydalanilmoqda. G'arb davlatlaridan bizga interaktiv pedagogikaning bir qancha qarorlar majmuasi treninglar, tajribalar, tadbirlar hamkorligi kabi metodlar kirib keldi.

Bu metodlarning o'ziga xosligi shundaki, ular faqat pedagog va ta'lim oluvchilarning birgalikda faoliyat ko'rsatishi orqali amalga oshiriladi hamda ta'lim oluvchini faol ishtirok etishga chorlaydi. Ta'lim oluvchi butun jarayon davomida ishtirok etadi.

Bunday pedagogik hamkorlik jarayoni o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lib, ularga quyidagilar kiradi:

ta'lim oluvchining dars davomida befarq bo'lmaslikka, mustaqil fikrlash, ijod qilish va izlanishga majbur etishi;

ta'lim oluvchilarni o'quv jarayonida fanga va bilim olishga bo'lgan qiziqishlarini doimiy ravishda bo'lishini ta'minlashi;

ta'lim oluvchining bilimga bo'lgan qiziqishini mustaqil ravishda bajarishi va har bir masalaga ijodiy yondoshgan holda kuchaytirishi [4].

Pedagog va o'quvchilarning hamisha hamkorlikdagi faoliyatini tashkil qilinishi nazarga tutiladi.

XULOSA

Jamiyat taraqqiyoti hech qachon to'xtab qolmaydi, uning g'ildiragi doimo oldinga qarab aylanaveradi, bu albatta tabiiy, tarixiy jarayondir. Shuning uchun ham biz o'qituvchilar bu borada ilg'or pedagogik texnologiyalarni dars jarayoniga keng tatbiq etishimiz darkor. Dars jarayonida o'quvchilarga ta'lim-tarbiyani birgalikda olib borish maqsadga muvofiqdir. O'qituvchi ta'lim oluvchilarni ma'naviy, badiiy va axloqiy madaniyatlarini shakllantirishi, ularda milliy g'urur va vatanparvarlik tarbiyasini amalga oshirishini ta'minlashi zarur.

Operativ-taktik fanlarni o'rganishda zamonaviy innovatsion texnologiyalarni qo'llash usullarini tatbiq etish orqali quyidagi xulosalar qilish mumkin:

1. Operativ-taktik fanlarni o'rganishda simulyator-trenajyorlarni qo'llash orqali kursant va tinglovchilarda jangda vaziyatni tezkorlik bilan ifodalash imkonini beradi.

2. Operativ-taktik fanlarni o'rganishda interaktiv maketlarni qo'llash kursant va tinglovchilarning jangda vaziyat haqida tasavvur va ma'lumotga ega bo'lish imkonini beradi.

3. Operativ-taktik fanlarni o'rganishda zamonaviy dastur vositalaridan foydalanish kursant va tinglovchilarning jangni o'z vaqtida rejalashtirish ishlarini amalga oshirish, shartli belgilarni elektron xaritaga joylashtirish, tezkorlik bilan o'z vaqtida qaror qabul qilish, jangda vazifalarni tezkorlik bilan bajarish, jangovar harakatlarda va o'quv mashg'ulotlarida vaqtni va boshqa sarf harajatlarni tejash imkonini beradi.

MANBA VA ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Sh.M. Mirziyoyevning 2023-yil 29-sentabr-dagi "O'qituvchi va murabbiylar kuni"ga bag'ishlangan tabrigi. – Toshkent: "Vatanparvar" nashriyoti, 2023.
2. Yunusov Z.M. Operativ-taktik fanlarni o'qitish metodikasi. [matn]: darslik/ Z. Yunusov. – Toshkent: O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi. 2023. – 279 b.
3. Ishmuxammedov R. J. "Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari". TDPU, Toshkent. 2004 yil.
4. Odilov A. "Yangi pedagogik texnologiyalarni qo'llash – dars samaradorligiga erishish omili", "Ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasida intellektual salohiyatli yoshlar-mamlakat taraqqiyotining muhim omili" mavzusidagi XIV Respublika ilmiy-amaliy konferentsiyasi materiallari IV qism. Samarqand Davlat universiteti. 2017.

